

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА

Саломова Ф.И., Шеркузиева Г.Ф.

Ташкентская медицинская академия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10848497>

Главные загрязнители атмосферного воздуха, образующиеся в процессе производственной и иной деятельности человека, — диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота и твердые частицы, на долю которых приходится около 98% в объеме выбросов вредных веществ, и их концентрации наиболее часто превышают допустимые уровни во многих городах мира.

Загрязняющие вещества, поступающие в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников, могут создавать высокие концентрации не только на месте выброса (территория промышленной площадки, места размещения крупных автотранспортных узлов и магистралей и др.), но и распространяться за пределы территории санитарно-защитной зоны, в том числе – на территорию жилых зон. Содержание основных загрязняющих веществ в воздушном бассейне города зависит не только от размера населенного пункта и его промышленного потенциала, но и от физико-географических особенностей территории (рельефа, метеорологических условий и др.), а также планировки населенных мест.

В целом, если судить по официальным данным за последние 10 лет, уровень загрязнения атмосферного воздуха в республике Узбекистан, особенно в городах, остается высоким, несмотря на значительный спад производства, что связывают прежде всего с увеличением количества автомобилей.

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха г. Ташкента проводятся на 13 стационарных постах Узгидромета. Станции подразделяются на: городские "фоновые" – в жилых районах, "промышленные" – вблизи предприятий, "авто" – вблизи автомагистралей или в районах с интенсивным движением транспорта. Это деление является условным, так как застройка города и размещение предприятий не позволяет сделать четкого разделения районов.

В атмосферном воздухе на пунктах наблюдения контролируются до 12 загрязняющих веществ. Программа мониторинга качества атмосферного воздуха в городе охватывает пять основных загрязнителей: пыль (твердые взвешенные частицы), диоксид серы, оксид углерода (угарный газ), диоксид азота и оксид азота. Другие параметры добавляются к программам измерений в зависимости от состава промышленных выбросов и особенностей близлежащих предприятий и прилегающих территорий (аммиак, фенол, формальдегид, озон, хлор, твердые фториды, фтористый водород, тяжелые металлы).

Анализ показал что среднегодовая концентрации пыли составила $0,1 \text{ мг/м}^3$ (0,7 ПДК с.с.), максимально разовая (м.р.) концентрация была зафиксирована на посту №2 в октябре месяце и составила $1,2 \text{ мг/м}^3$ превысив ПДК м.р. в 2,4 раза. Средняя концентрации диоксида серы составила $0,003 \text{ мг/м}^3$ (0,1 ПДК с.с.) и максимально разовая за год концентрация по городу составила $0,083 \text{ мг/м}^3$ (0,2 ПДК м.р.). Средняя концентрации оксида углерода за год составила 2 мг/м^3 (0,7 ПДК с.с.), максимально разовая концентрация зафиксирована на посту №14 в октябре месяце 8 мг/м^3 (1,6 ПДК м.р.). Средняя за год концентрация оксида азота по городу составила $0,02 \text{ мг/м}^3$ (0,3 ПДК с.с.), максимально-разовая концентрация составила $0,11 \text{ мг/м}^3$ (0,3 ПДК м.р.). Среднегодовая концентрация озона составила $0,022 \text{ мг/м}^3$ (0,7 ПДК с.с.) и максимально разовая концентрация составила $0,149 \text{ мг/м}^3$ (0,9 ПДК м.р.). Среднегодовая концентрация фенола по городу $0,002 \text{ мг/м}^3$ (0,7 ПДК с.с.), максимальное загрязнение фенолом было, зафиксировано на посту №23 в мае месяце и составило $0,016 \text{ мг/м}^3$ (1,6 ПДК м.р.). Среднегодовая концентрация аммиака по городу составила $0,01 \text{ мг/м}^3$ (0,3 ПДК с.с.). Максимально разовая концентрация зафиксирована на посту №2 в июле месяце $0,25 \text{ мг/м}^3$ (1,3 ПДК м.р.). ИЗА = 0,23.

Таким образом, на основании мониторинговых данных можно заключить, что качество воздуха в городе Ташкенте удовлетворительное и находится в соответствии с установленными ПДК.